

KUP SIMMETRIYALI, KAVAK O‘TKAZUVCHANLIKLI YARIMO‘TKAZGICHLAR(*p-GaAs*)DA TO‘RT FOTONLI YORUG‘LIK YUTILISHINING CHIZIQLI SIRKULYAR DIXROIZMI

Eshboltayev Iqbol Mamirjonovich

Qo‘qon DPI Fizika va astronomiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162045>

Annotatsiya. Kup simmetriyali, kavak o‘tkazuvchanlikli yarimo‘tkazgichlarda to‘rt fotonli chizikli sirkulyar dixroizm nazariy tadqiq qilingan. Yarimo‘tkazgich valent zonasining tarmoqlariaro kechadigan to‘rt fotonli optik o‘tishlarning matritsaviy elementlari hisoblangan. Bunda alohida alohida ikki va to‘rt fotonli, shuningdek bir vaqtda ikki fotonli yutilish bilan bog‘liq o‘tishlarga e‘tibor qaratilgan, shuningdek qutublangan yorug‘likning to‘rt fotonli yutilish koeffisientining spektral va temperaturaviy bog‘lanishlari aniqlangan.

Аннотация. Теоретически исследован линейно-циркулярный дихроизм четырех фотонный фотонного поглощения света в полупроводниках кубической симметрии дырочной проводимости. Рассчитаны матричные элементы четырех фотонный оптических переходов, протекающих между подзонами валентной зоны полупроводника. При этом учтены переходы, связанные как с неодновременным поглощением отдельных фотонов, так и одновременным поглощением двух фотонов, а также определена спектральная и температурная зависимость коэффициента четырех фотонный поглощения поляризованного излучения.

Abstract. The linear-circular dichroism of four-photon absorption of light in semiconductors of cubic symmetry of hole conductivity is theoretically investigated. The matrix elements of four-photon optical transitions occurring between subbands of the valence band of the semiconductor are calculated. In this case, transitions associated with both non-simultaneous absorption of individual photons and simultaneous absorption of two photons are taken into account, and the spectral and temperature dependence of the coefficient of four-photon absorption of polarized radiation is determined.

Kalit so‘zlar: kup simmetriya, kavak o‘tkazuvchanlik, yarimo‘tkazgich, to‘rt fotonli chizikli sirkulyar dixroizm, valent zona, tarmoqlariaro, to‘rt fotonli, optik o‘tish, matritsaviy element, ikki fotonli, bir vaqtda ikki fotonli yutilish, qutublangan yorug‘lik, to‘rt fotonli yutilish koeffisienti, spektral va temperaturaviy bog‘lanish.

Effektiv gamiltonianning sferik yaqinlashishida yutilishning kogerentli (rezonansli) to‘yinishini e‘tiborga olgan holda, yorug‘likning ko‘p fotonli $K^{(N)}$ ($N = 2, 3, 4$) yutilish koeffitsiyenti quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$K^{(N)} = \frac{2\pi}{\hbar} N \hbar \omega \frac{1}{I} \rho(N \hbar \omega) F(\beta, N, \omega) \times \left(\left\langle \frac{|M_{+3/2,+1/2}^{(N)}(\vec{k})|^2}{\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{+3/2,+1/2}^{(N)}(\vec{k})|^2}} \right\rangle + \left\langle \frac{|M_{-3/2,-1/2}^{(N)}(\vec{k})|^2}{\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{-3/2,-1/2}^{(N)}(\vec{k})|^2}} \right\rangle \right), \quad (1)$$

bu yerda $\alpha_\omega = 6\omega^2 T_1^{(1)} T_2^{(1)} \frac{I}{I_0}, I_0 = \frac{cn_\omega \hbar^3 \omega^3}{2\pi|B|}$. Masalan, *p-GaAs* uchun va $\hbar\omega = 117 \text{ meV}$,

$m_2 = 0,045 m_0$ holda $I_0 = 13420 \frac{kWt}{cm^2}$. Bu yerda fotonning to'liqin vektori kovaklarning to'liqin vektoriga nisbatan kichik miqdorli bo'lganligi sababidan e'tiborga olinmagan, $k' = k_{1,2}, 3, 4 \cong k$ deb hisoblangan.

Oxirgi munosabatdan ko'rinyaptiki, rezonansli to'yinish yutilish koeffitsiyentining yorug'lik intensivligi (I) ortishi bilan $\sqrt{I}$ qonun bo'yicha kamayishiga olib keladi.

Yorug'likning past intensivliklar sohasida, ya'ni kovaklar taqsimot funksiyasidagi fotoindutsirlangan o'zgarishni e'tiborga olmaslik mumkin bo'lgan holda, $(+3/2, \vec{k}) \rightarrow (+1/2, \vec{k})$

va $(-3/2, \vec{k}) \rightarrow (-1/2, \vec{k})$ optik o'tishlarga tegishli natijaviy ehtimolliklar yorug'likning qutblanish tabiatiga bog'liq bo'lmaydi. To'yinish effekti e'tiborga olinsa, u holda ((1) ifodadan

ham ko'rinyapti) bunday o'tish ehtimolliklariga mos holda $\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{\pm 3/2, \pm 1/2}^{(N, lin)}(\vec{k})|^2}$ va

$\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{\pm 3/2, \pm 1/2}^{(N, circ)}(\vec{k})|^2}$ munosabatlar ko'paytirilganligi bois natijaviy ehtimollik yorug'likning qutblanish tabiatiga bog'liq bo'lib qoladi.

Shuni ham ta'kidlaymizki, ko'p fotonli o'tishlarda kovaklarning oraliq holatlari virtual bo'ladi.

Shuning uchun ko'p kvantli $(m, \vec{k}) \rightarrow (m', \vec{k}) \rightarrow (m'', \vec{k}) \rightarrow (m''', \vec{k}) \rightarrow \dots (l, \vec{k})$ jarayonlarga har xil $(m', \vec{k}), (m'', \vec{k}), (m''', \vec{k}), \dots$ virtual holatlar orqali optik o'tishlar interferensiyalarining ulushlarini

e'tiborga olmaslik zarur. Bu $|M_{m, m', m'', m''', \dots l}^{(N)}(\vec{k})|^2$ kattalikni hisoblashda $m', m'', m''', \dots$ bo'yicha yig'indini olish yetarli bo'lmasligini, aslida ko'p fotonli o'tishlar $M_{m, m', m'', m''', \dots l}^{(N)}$ matritsaviy elementida $m', m'', m''', \dots$ bo'yicha yig'indini olib, so'ngra natijaviy summa moduli kvadratini hisoblash zarurligini anglatadi.

Shunday qilib, to'yinish effekti e'tiborga olingan holdagi ko'p fotonli yutilish koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$\delta K^{(N)} \propto \sum_{m'=\pm 1/2, m=\pm 3/2} \delta |M_{m'm}^{(N)}(\vec{k})|^2 = \sum_{m'=\pm 1/2, m=\pm 3/2} \frac{|M_{m'm}^{(N)}(\vec{k})|^2}{\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{m'm}^{(N)}(\vec{k})|^2}} - |M_{m'm}^{(N)}(\vec{k})|^2 \quad (2)$$

Kelgusi hisoblashlarni intensivlikning qo'zg'alishlar nazariyasini qanoatlantiradigan sohaslariga

nisbatan olib boramiz. U holda (2) ifodadagi radikalni $4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{m'm}^{(N)}(\vec{k})|^2$ kattalikka nisbatan qatgora yoyib quyidagi natijalarni olamiz:

$N=1$ hol uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi:

$$\begin{aligned} \delta \left| M_{m'm}^{(N=1)}(\vec{k}) \right|^2 &= -\frac{1}{2} \times 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^4 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^2 \left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^6 - \\ &- \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^3 \left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^8 + \dots \end{aligned} \quad (3)$$

bu yerda yutilish koeffitsiyentiga (yoki uning chiziqli sirkulyar dixroizmiga) birinchi had intensivlikka nisbatan chiziqli, ikkinchi had esa kvadrat, uchinchi had kub darajali ulushlarni beradi, ya'ni ular mos holda ikki, uch va to'rt fotonli jarayonlarga o'z ulushlarini beradi. U holda

$$\begin{aligned} - \sum_{m'=\pm 1/2, m=\pm 3/2} \left\langle 2 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^2 \right\rangle &= -18 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^4 B^4 k^4 \langle |e'_\pm|^4 \rangle, \\ \sum_{m'=\pm 1/2, m=\pm 3/2} \left\langle \frac{3}{8} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^2 \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^3 \right\rangle &= 162 \left(\frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^2 \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^6 B^6 k^6 \langle |e'_\pm|^6 \rangle, \\ - \left\langle \frac{5}{16} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^3 \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^4 \right\rangle &= -1620 \left(\frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^3 \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^8 B^8 k^8 \langle |e'_\pm|^8 \rangle. \end{aligned}$$

Oxirgi munosabatlarda fotouyg'otilgan kovak to'liqin vektorining fazaviy burchaklariga nisbatan

o'rtalashtirilsa, hamda $\beta_\omega = \alpha_\omega \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^2 \frac{B}{\hbar\omega}$ belgilashlar kiritilsa, u holda yutilish koeffitsiyentlariga ulush beradigan kattaliklar uchun quyidagi natijalarni olamiz

$$\begin{aligned} - \left\langle \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^2 \right\rangle &= -\frac{1}{315} \alpha_\omega \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^4 B^2 \begin{cases} 1512 & \text{ясси кутбланиш учун,} \\ 1323 & \text{циркуляр кутбланиш учун,} \end{cases} \\ \left\langle \frac{3}{8} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^2 \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^3 \right\rangle &= \frac{1}{315} \alpha_\omega \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^4 B^2 \beta_\omega \begin{cases} 23328 & \text{ясси кутбланиш учун,} \\ 17496 & \text{циркуляр кутбланиш учун,} \end{cases} \\ - \left\langle \frac{5}{16} \times \left(4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \right)^3 \left(\left| M_{m'm}^{(1)}(\vec{k}) \right|^2 \right)^4 \right\rangle &= -\frac{1}{315} \alpha_\omega \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^4 B^2 \beta_\omega^2 \begin{cases} 207360 & \text{ясси кутбланиш учун,} \\ 134460 & \text{циркуляр кутбланиш учун.} \end{cases} \end{aligned}$$

Oxirgi munosabatlardan ko'rinyaptiki, (3) ifodaning har bir natijaviy yutilish koeffitsiyenti (chiziqli sirkulyar dixroizm)ga o'z ulushini beradi. Xususan, ikki fotonli to'yinish effektining natijaviy yutilish koeffitsiyentiga bergan ulushi

$$\begin{aligned} \sum_{m'=\pm 1/2, m=\pm 3/2} \left\langle \delta \left| M_{m'm}^{(N=2)}(\vec{k}) \right|^2 \right\rangle &= -\frac{9}{4} \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^8 B^4 \left\langle \left(|e'_\pm|^2 + 1296 |e'_+ e'_-|^4 \right) \right\rangle = \\ &= -\frac{1}{315} \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^8 B^4 \begin{cases} 23616 & \text{ясси кутбланиш учун,} \\ 36011 & \text{циркуляр кутбланиш учун,} \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

U holda, chiziqli sirkulyar dixroizm koeffitsiyenti bu hol uchun $\delta\eta^{(N=2)} = 0,66$.

Shunday qilib, bir vaqtda ikki fotonli yutilishni e'tiborga olmaslik yutilish koeffitsiyentini, shuningdek, boshqa optik kattaliklarni, masalan, fototokni hisoblashda sezilarli xatolikka olib kelishi mumkin.

O'chamli kvantlashgan strukturalarda ko'p fotonli chiziqli sirkulyar dixroizmni tadqiq qilish ham shu tariqa olib boriladi, biroq bu holda optik o'tishlarning ikki etapda kechishiga e'tibor qaratish zarur: birinchi etapda optik o'tishlar ikki o'lchamli impuls fazosida xuddi hajmiy

yarimo'tkazgichlardagidek kechadi, ikkinchi etapda esa optik o'tishlar o'lchamli kvantlashgan holatlar orasida kechadi. Tabiiyki, har bir optik o'tish etaplarining o'ziga mos tanlash qoidalari mavjud va hisoblashlarda ularga alohida-alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Masalan, bir vaqtda ikki fotonli optik o'tish bir xil juftlikli, biroq har xil tartib raqamli o'lchamli kvantlashgan holatlar orasida ruxsat etilgan. Ketma-ket yutiladigan ikki yoki undan ortiq fotonli optik o'tishlarning fizikaviy tabiati qaralayotgan strukturani tavsiflovchi modelning tabiatiga, masalan, yarimo'tkazgichning zonaviy tuzilishiga yoki strukturani o'stirish yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Bu hollar alohida tadqiqot olib borishni talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. E.L.Ivchenko. Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures (Harrow: Alpha Science International Ltd. 2005).
2. Е.Л. Ивченко. Новые оптические явления в полупроводниках: Дисс. ... д.ф.-м.н. (Ленинград. 1983).
3. M.I.Dyakonov (Ed.). Spin Physics in Semiconductors. (Springer-Verlag, Heidelberg. 2008).
4. 4. В.А. Шалыгин. Оптические и фотогальванические эффекты в объемных полупроводниках и двумерных структурах. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. (Ст.-Петербург. 2013).
5. Р.Я. Расулов. Поляризационные оптические фотогальванические эффекты в полупроводниках при линейном и нелинейном поглощении света. Дисс. на соиск. уч. ст. докт. физ.-мат. наук. ФТИ РАН им. акад. Иоффе (Ст.-Петербург. 1993).
6. Raluca A. Negres A., Joel M. Hales, Andrey Kobayakov, David J. Hagan, and Eric W. Van Stryland. IEEE Journal of Quantum Electronics. 2002. V.38. P. 205-1209.
7. Jun He, Yingli Qu, Heping Li, Jun Mi, and Wei Ji. Optical Society of America, 13, 9235 (2005).
8. Hurlbut W. C. and Yun-Shik Lee, K. L. Vodopyanov, P. S. Kuo, and M. M. Fejer. Optics Letters, 32. 668 (2007).
9. Shaul Pearl, Nir Rotenberg, and Henry M. van Driel. Applied Physics Letters. 93 (2008).
10. V.R. Rasulov, R.Ya.Rasulov, I.Eshboltaev. Physics of the Solid State, 59, 463 (2017).
11. V.R. Rasulov, R.Ya.Rasulov, I.Eshboltaev. Russian Physics Journal, 58, 1681 (2016).
12. Р.Я. Расулов. ФТТ, 35, 1107 (1993).
13. С.Д.Ганичев, Е.Л.Ивченко, Р.Я.Расулов, И.Д.Ярошецкий, Б.Я.Авербух. ЖЭТФ, 1, 198 (1993).
14. V.R. Rasulov, R.Ya.Rasulov, I.Eshboltaev. Semiconductors, 50, 145 (2016)..
15. V.R. Rasulov, R.Ya.Rasulov, I.Eshboltaev. Russian Physics Journal, 59, 92 (2016).
16. В.Р.Расулов, Р.Я. Расулов, И.М.Эшболтаев. Изв. ВУЗов. Физика, 59. 114 (2016).
17. Г.Л.Бир, Г.Е.Пикус. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках (М.: Наука, 1973).
18. Е.Л.Ивченко, Р.Я.Расулов. Симметрия и реальная зонная структура полупроводников (Ташкент. Фан, 1989).